

UDK: 373.091.5:614.8

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИНИ
ЎРГАНИШДА ВИРТУАЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Тожибоева Дурдона Тахиржановна

Ўзбекистон Республикаси ФВВ, Фуқаро муҳофазаси институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10993291>

Аннотация. Замонавий таълим жараёнида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш жадал ривожланаётган давридамиз. Ушбу технологиялар масофа ва вақтдан қатъий назар мулоқот қилувчилар ўртасида муваффақиятли ўзаро ҳамкорлик учун шарт-шароитлар яратиш, тезкор маълумот алмашинувига қулай имконият яратмоқда. Компьютерда ўргатувчи дастурий воситалар орқали вазиятни чуқурроқ англашга, асосий эътиборини ўрганилаётган материалнинг муҳим жиҳатларига қаратишга ёрдам беради, билим ва малакаларни ривожлантириш, олинган билимларни амалда қўллаш воситаси сифатида намоён бўлади.

Калим сўзлар: Ахборот-коммуникация технологиялари, виртуал таълим, виртуал таълим муҳити, виртуал технологиялар.

Аннотация. Мы живем в период, когда в современном образовательном процессе быстро развивается использование информационных и коммуникационных технологий. Эти технологии создают условия для успешного взаимодействия между коммуникаторами независимо от расстояния и времени, предоставляя благоприятную возможность для быстрого обмена информацией. С помощью программных средств, обучаемых на компьютере, это помогает получить более глубокое понимание ситуации, сосредоточить свое основное внимание на важных аспектах изучаемого материала, развитие знаний и умений проявляется как средство применения полученных знаний на практике.

Ключевые слова: Информационные и коммуникационные технологии, виртуальное образование, виртуальная образовательная среда, виртуальные технологии.

Abstract. We live in a period when the use of information and communication technologies is rapidly developing in the modern educational process. These technologies create the conditions for successful interaction between communicators regardless of distance and time, providing an enabling opportunity for the rapid exchange of information. With the help of software tools taught on a computer, this helps to gain a deeper understanding of the situation, focus on important aspects of the material being studied, the development of knowledge and skills manifests itself as a means of applying the acquired knowledge in practice.

Keywords: Information and communication technologies, virtual education, virtual educational environment, virtual technologies.

Бугунги кунда таълимнинг асосий мақсадларидан бири замонавий таълим тизимида юқори сифатли технологияларни жорий этиш, таълим самарадорлигини ошириш ва таълим тизимини такомиллаштириш, таълим жараёнига ахборот ва коммуникация технологияларини кенг қўламда жорий этишдан иборат. Шахснинг мукамал шаклланиши учун таълим ва тарбия узвий боғлиқликда олиб борилиши керак. Дунёвий билимларни шахс томонидан мукамал ўзлаштирилиши учун бугунги кунда компьютер ва ахборот технологияларининг ўрни салмоқли бўлиб, бугунги кунда инсонни шу технологияларсиз тасаввур қилиш анча мушкул. Шахснинг индивидуал хусусиятларини инобатга олган ҳолда

таълим, тарбия жараёнига ёндашиш анъанавий педагогика соҳасида жуда яхши ўрганилган ва ўз самарасига эгадир.

Таълим жараёнига замонавий ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ) воситаларини кўпроқ жорий этилишини талаб қилади. Ўқувчилар таълим жараёнида виртуал технологиялари ёрдамида матн билан ишлашни, тасвирий объектларни ва маълумотлар базасини яратишни, электрон жадваллардан фойдаланишни ўрганади. Дарсларда виртуал технологияларининг қўлланилиши ўқувчиларни ўқишга бўлган мотивациясини, қизиқувчанлигини, таълим самарадорлигини оширади.

Илмий изланишлар шундан далолат берадики, мазкур муаммо юзасидан халқаро миқёсда эътироф этилган қатор илмий марказлар ва олий таълим муассасалари тадқиқот ишлари олиб бормоқдалар. Жумладан Бедрул Хан томонидан таклиф этилган электрон таълим концепциясида саккизта: педагогик, технологик, педагогик интерфейс дизайни, баҳолаш, бошқариш, ресурсларни қўллаб-қувватлаш, этик асослар, асбоб ускуналар жихати мавжуд. [2].

Шу билан бирга, таъкидлаш лозимки, технологиялар шу қадар тез ривожланиб, бўшлиқни тўлдириб бормоқдаки, ҳатто энг илғор ўқитувчилар ҳам бу технологиялардан самарали фойдаланишга улгурмай қолмоқда.

Оддий фойдаланувчи учун пайдо бўлган бу технологиялар дарҳол таълимда ўз ўрнини топади. Бу деярли барча технологияларга, ҳатто виртуал технологиялар каби футуристларга ҳам тегишлидир. Google компанияси бир неча йилдан бери таълимда виртуал технологиядан фойдаланиш бўйича тадқиқотлар олиб бормоқда, натижада ўзига хос Google Expeditions иловаси яратилиб, у синфхонадан чиқмасдан жуда кўп жойларга ташриф буюриш имконини беради. Бу улар томонидан ишлаб чиқилган дастур ҳисобланиб, ўз ичига виртуал саёҳат қилиш учун 200дан ортиқ саёҳат манзилни қамраб олиб, ўз ўрнида у ерларга индивидуал ёки гуруҳ билан саёҳат қилиш имконини беради, бу эса ўқув машғулотини учун янада қулай ҳисобланади. Бундай виртуал ташриф таъсири ҳар қандай ўқитувчининг ҳикоя, фотосурат ёки тарихий ёдгорликни кўрсатишининг ўрнини бемалол боса олади, сабаби ўқувчи маълум бир жойга ташрифи орқали уларни виртуал саёҳатда реал тасаввур қилиши мумкин. Ушбу дастур кўплаб хорижий мамлакат таълим муассасаларида фаол равишда қўлланилиб, география, тарих, маданият, санъат ва бутун дунёвий билимларини бутунлай бошқа даражага олиб чиқади. Шунини таъкидлаш керакки, ҳозирги замон рақамли авлоди онлайн режимда ишлашлари учун анча қулай бўлганлиги сабабли бу аллақачон «табиий муҳит» бўлиб улгурди, улар технология ичида яшамоқдалар [2].

Ҳозирги замон рақамли авлодининг асосий хусусиятлари орасида АКТ компетенциялари юқори даражада қайд этилади, шунингдек ўқувчига ҳаёти ва ўрганишда технологиядан фойдаланишда юқори мотивация беради, тезкор фикрлаш ва бир вақтнинг ўзида кўп топшириқларни бажариш қобилиятини шакллантириш имконини беради, бу эса виртуал технологияни янада қизиқарли, тушунарли ва самарали бўлишини таъминлайди.

Ҳозирги вақтда виртуал технология мавзусида жуда оз маълумот мавжуд бўлиб, шу билан бирга бу мавзуда жуда кам педагогик тадқиқотлар олиб борилган. Агар Я.Ю.Ленс берган таърифни асос қилиб олсак, у виртуал технология деганда, «бир ёки бир нечта фойдаланувчи муайян қурлма ёрдамида ҳаракатланиши ёки ўзаро таъсир қилиши мумкин бўлган компьютер муҳити, компьютердан ажратилган ҳаёлий дунёга тушиб қолиши тушунилади, шунда хавфсизлик таълимида виртуал технологиянинг қуйидаги таърифи юзага келиши мумкин: ўрганилаётган фавқуллодда вазиятда тўғри ҳаракат қилишни

кўрсатадиган компьютер дастури томонидан яратилган виртуал маконда ўқувчи содир бўлган фавкулудда вазиятда иштирок этишга имкон беради. Я.Ю.Ленс шунингдек, виртуал технологиянинг икки муҳим фазилатларини ҳам белгилаб беради: ахборотни турли каналлар орқали узатиш (нафақат кўргазмали, балки сезги ва эшитиш органлари орқали) ҳамда инсонларнинг ўзаро интерфаол муносабат имкониятлари назарда тутилади. Бу икки хусусият, шунингдек, вазиятни ўрганиш жараёни учун тегишли бўлган, ўзаро таъсир ва барча сезги органларини (жисмоний ҳаракатларга таяниш усули) жалб этишга асосланган яхлит усуллар, шунингдек, ўқитиш жараёнига қанчалик кўп сезги органлари жалб этилса, шунчалик ўзлаштириш самарадорлиги юкори бўлади, деган фикрни тасдиқловчи, Гарднернинг интеллект тўплами назариясининг ўзлаштиришда ўрни катта бўлади [3].

Кембридж университети блоги 2018 йили виртуал технологияни кенг қўламда қўлланилаётгани ҳақида маълумот берди. Нашриёт блогида келтирилган мисоллар, ақлга сиғмас маълумотлардир. Ўзининг видео блогида Л.Бордкош бир мавзу бўйича мисол келтиради. Бир томондан, «Таомлар» мавзуси бўйича лексикани ўрганиш ва топшириқларни анъанавий форматда бажариш, бошқа томондан эса виртуал кўзойнакни тақиш ва кутилмаганда виртуал ошхонага тушиб қолиш, реал меню билан танишиш ва таомни буюриш бошқача ҳиссиёт улашади [4].

Таълим муассасасида ҳаёт фаолияти хавфсизлигини ўрганишда виртуал технологиялар ўзига хос ўринга эга. Ўқувчи имконсиз бўлган вазиятни ҳис этиши мумкин. Бир томондан фавкулудда вазият тўғрисида матнни ўқиш ёки хатто вазият тўғрисида видеоларҳаларни томоша қилиш, бошқа томондан эса содир бўлган фавкулудда вазият ичига тушиб қолиш, атрофни кўриб, вазиятни ҳис қилиш, атрофидаги инсонларнинг эмоцияларини сезиб, инсонларнинг ўзини тутишини реал вазиятда кўриш кабилар инсон сезги органларининг тадбирга жонли ташриф буюргани каби мияси ва онги «виртуал шўнғиш» имконини беради [5].

Бу технология яна нима бериши мумкин? АКТ соҳаси бўйича эксперт Пол Драйвер, икки муҳим йўналишни ажратиб кўрсатади: ролли ўйинлар ва виртуал саёҳат. Ролли ўйинлар Ҳаёт фаолияти хавфсизлигини ўқитишда, айниқса коммуникатив ёндашувда кенг қўлланилиб, ўқувчиларга ўзларида муайян фавкулудда вазиятни синаб кўриш ҳамда табиий шароитда материални ўрганиш ва ўзлаштириш имконини беради. Ролли ўйинларни «классик жанр» деб аташ мумкин, зеро уларнинг моҳияти ва шакллари ҳақида ғарб ва маҳаллий тадқиқотчи олимлар ўз ишларида жуда кўп ёзишган. Виртуал технологиялар ёрдамидаги ролли ўйинлар яхлит жараённи янги даражага олиб чиқиши мумкин, аниқроғи симуляция кўринишидаги ролли ўйинлар контекстдаги реаллик билан боғлиқ бўлган холда янада самарали бўлади. Масалан, зилзила содир бўлган вазиятга тушиб қолиш ҳамда ушбу вазиятда маълум бир ҳаракатларни тўғри бажариш ёки вазиятни кузатиш, хавфли ҳудуддан хавфсиз ҳудудга ўтиш ёки ҳудудни тарк этиш учун ўз терминалини топиш ўқувчига ўзгача завқ бағишлаши аниқ. Бу жараёнда ўқувчилар саёҳат давомида ваҳимага тушиб қолишда, содир бўлган вазиятни ўрганишда, қандай ҳаракатларни бажаришда қийинчиликка дуч келиши аниқ. Бу эса виртуал технология ёрдамида тажрибадан ўтганда, реал ҳаётда қийинчиликка дуч келмайди. Ёки, дейлик, тоифаланган объектда пайдо бўлиб қолиш, объектда қандай фавкулудда вазият содир бўлганини кўриш, қандай тўғри ҳаракатларни бажариш кераклигини, ўзини ҳимоя қилишни ўқувчиларга ўргатиши бор ҳақиқат. Бу каби ўзига хос тажриба инсонга нафақат вазиятни ўзлаштиришда компетенли бўлиш, балки ўзига бўлган ишончни ошириш имконини беради.

1-расм. Виртуал маъруза структураси.

Пол Драйвер таъкидлаган иккинчи йўналиш, биз юқорида таъкидлаган Google Expeditions иловаси ҳисобланади. Бу технологиянинг арзонлиги, унинг қиммат виртуал кўзойнақлар сотиб олиш шарт эмаслиги унинг афзаллигидир, чунки Google компанияси Google's cardboard headsets (картон кўзойнақлар) деб номланувчи тўпламни таклиф этади. Шу тариқа, ушбу технологиядан дарсда фойдаланиш кўп харажатни талаб қилмайди ҳамда машғулот жараёнида ўқувчи ўз қурилмасидан фойдаланган ҳолда иштирок этиши мумкин.

Ҳозирги вақтда виртуал технологияси мамлакатимиз таълим тизимида у даражада кенг тарқалмаган. Виртуал технологиясининг имкониятларини билган тадқиқотчилар уни хавфсизлик маданиятини ўрганишнинг янги усули деб аташади. Хавфсизлик таълими учун виртуал технологиянинг салоҳияти жуда катта. Кембридж университети блогида виртуал контентни яратиш бўйича босқичма-босқич кўрсатмалар келтирилган ва бу жараён у даражада мураккаб эмас, фақатгина 360 даражали кўриш бурчагига эга камера, видеолавларга ишлов бериш учун илова ва юқорида таъкидланган Google's cardboard headsets керак бўлади холос. Ўқитувчига мустақил тарзда видео яратишига ҳам тўғри келмас, яқин орада мутахассислар бундай материалларни тайёрлашни бошлаб қолишар ва бу контент замонавий дарсликнинг бир қисмига айланиб қолади. Ҳозир ҳам Google Expeditions иловасида яратилган контент ҳаёт фаолияти хавфсизлик маданиятини ўргатиш учун, география, биология, кимё, тарих, спорт ва бошқа мавзуларнинг доирасини қамраб олиш учун етарли[4].

Ушбу технологиянинг яна қандай истиқболлари мавжуд? Ўқитувчи бу технология уни сиқиб чиқариши ёки ўрнини эгаллашидан чўчимаслиги керак. Чунки барибир ўқитувчининг ўзи ўқитади, тушунтиради, мотивация беради, жараёни назорат қилиб боради. Виртуал технология амалиёт учун янги имкониятлар яратади. Балки кўникма ва қобилиятларга виртуал ишлов бериш учун турли виртуал тренажёрлар яратилади.

С.Шевченконинг сўзларига кўра, компьютер «расмий фикрлашни шахсийлаштиришга имкон беради». Шу нуқтаи назардан, рақамли технологиялар нафақат ўрганиш воситаси, балки, компьютер ўзининг имкониятлари билан алоҳида ҳам ажралиб туради. Чунки у расмий операцияларни ўзлаштириш орқали ўзлаштирилган билимларни конкретлаштириш учун ишлатилади. Бундай конкретлаштирилган билимлар расмий тафаккур воситаларини ўзлаштириш учун зарур бўлган барча элементларни ўз ичига олади. Виртуал технологияларни таълим жараёнига интеграция қилиш, ўқувчининг тафаккур қилиш қобилиятининг ривожланишига ёрдам беради, шу билан бирга, ўқувчи ижодкорга айланади.

К.Биэласэйс ўз тадқиқотида ўқув жараёнида компьютердан фойдаланиш ўқувчиларда ҳам алгоритмик, ҳам образли фикрлашни шакллантиради ва фикрлаш қобилиятларининг ушбу таркибий қисмининг аҳамияти жуда катта эканлигини таъкидлайди, чунки «инсоннинг ақлий фаолияти ҳеч қандай ҳолатда компьютернинг фикрлаш тизимидан нусха кўчирмаслиги керак»[4].

Таълим мазмуни ёки ўқув материални рақамли технологиялар ёрдамида узатишга келсак, Р. Потапованинг операцион интеллект концепциясига кўра, ҳар қандай маълумот тўрт босқичдан ўтиб, ундан кейин шахс томонидан қабул қилинади: – сенсорли восита (эмоционал ҳиссиёт); – рамзий босқич (сенсорли-мантиқий маълумотларнинг образли катлами); – мантиқий босқич (ахборотни мантиқий тушуниш); – лингвистик босқич (сўз орқали маълумотни онга жойлаштириш – олдинги босқичларда ишланган тасвир).

Мазкур технологиялар ёрдамида олиб борилган дидактик жараённинг ўзига хос хусусиятлари, ўқитувчи ва ўқувчи ўзаро муносабатларининг тўртта муҳим шакллари кўриб чиқишни талаб қилади:

- ўқувчи – компьютер ёки мобил қурилма;
- ўқитувчи – компьютер ёки мобил қурилма;
- ўқувчи– ўқитувчининг компьютер ёки мобил қурилмаси;
- ўқувчи– талаба компьютерлари ёки мобил қурилмалар.

Шунинг учун, рақамли технологияларни қўллаш билан ўқитиш назариясининг асосий масалаларидан бири ўқув жараёнини ташкил этиш ва ушбу шаклларнинг ўзаро самарали таъсири масаласидир. Кўп ўқитувчилар аънавий таълим тизими ўқувчиларнинг фикрлаш қобилиятларини самарали ривожлантиришига шарт-шароит яратмаслигини, уларнинг ижодий салоҳиятини мустаҳкамлашини таъкидлайди.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда шуни таъкидлаш ўринлики, бугунги кунда ҳаёт фаолияти хавфсизлиги дарсларида виртуал технологиялардан самарали фойдаланишга бўлган эҳтиёж кучаймоқда. Ўқув материаллардан самарали фойдаланиш технологиялари ишлаб чиқилмоқда. Бироқ, олиб борилган илмий тадқиқотлардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ҳаёт фаолияти хавфсизлиги кўникмаларини шакллантиришда виртуал технологиялар (аудиовизуал материаллар)нинг дидактик жиҳатдан тўғри танланиши ва таълим жараёнига методик жиҳатдан тўғри татбиқ этилиши ҳар қандай ўқитувчига ўта жиддий масъулиятни юклайди. Демак, аудиовизуал материаллар

Ўқувчиларнинг эркин мулоқот қилиш кўникмасини ривожлантиришда самарали хизмат қилиши билан бирга, уларнинг баркамол шахс сифатида шаклланиш омилларидан бири ҳисобланади [6].

Хулоса қилиб, айтганда анъанавий ўқув жараёнидан фарқли ўлароқ виртуал таълимнинг афзаллиги шундан иборатки, бунда ўқувчи ўқув жараёнида тасаввур қилиш, фикр юритиш, тинглаш, ёзиб олишдан ташқари ҳар бир изоҳланаётган жараён, воқеа ва ҳодисалар, кўз билан кўриш мумкин бўлмаган, тасаввур қилиш қийин бўлган ҳодиса ва жараёнларни виртуаллаштирилган компьютер моделида кузатиб туради. Бундан ташқари ҳар бир схема, график, жадвал, формула ва мураккаб сўзлар мутахассислик фанлари бўйича ишлаб олган билимни виртуал назорат орқали текшириш натижасида вақт тежалди. Дарсни ўзлаштира олмаган ёки билимини янада мустаҳкамлаш мақсадида ўқувчи мустақил равишда виртуал ўқув қўлланмаларидан фойдаланиш имконияти мавжуд.

REFERENCES

1. Khan, B. H.. Enhancing education through e-learning in Bangladesh. In S. S.Andaleeb and F. Islam (Eds.), Development issues of Bangladesh – III: Humandevlopment and quality of life in Bangladesh: Dhaka, Bangladesh: University Press Limited. 2007 y
2. SH.Sharipov. “Virtual reallikka asoslangan ta’limiy resurslar”. Sharx va fikr – mulohazalar.T.2010.
3. Я.Ю.Ленс На пути к виртуальной реальности (из истории зарождения представления о виртуальной реальности) // Инновационные образовательные технологии. 2014. – № 1(37). – С. 71-76.
4. L.Bordcosh Using Virtual Reality in the ESL Classroom. URL: <http://www.cambridge.org> (мурожаат этилган сана: 14.08.2020).
5. А.А.Пазиров. Талабаларда лингвистик компетентликни шакллантиришда виртуал технология воситасидан фойдаланиш // Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институти «Узлуксиз таълим» илмий-услубий журнал 2021. – №1 сон. – 5459 б. (13.00.00.№9)
6. Э.Мўминов. Виртуал таълим технологияси ёрдамида ўқитиш методикасини шакллантириш. Science and innovation, 1 (Б8), 2022.742-746. doi: 10.5281/zenodo.7393317